

المؤتمر الدولي العاشر لقسم المكتبات والوثائق والمعلومات

كلية الآداب - جامعة القاهرة تحت عنوان:

إتاحة المعرفة وحق الوصول للمعلومات : التحديات والتوجهات وتطلعات المستقبل

في المجتمع العربي المعاصر فى الفترة من (15-16) مايو 2013

إتاحة الدوريات العلمية العربية بين النشر الإلكتروني والنفذ المفتوح

ألفة شاطر

chaterolfa@yahoo.fr

سهيل هويسة

Souheil.Houissa@isd.rnu.tn

المعهد العالي للتوثيق - جامعة منوبة - تونس

المستخلص:

تطورت المنشورات العلمية على الشبكة العالمية وخاصة منها الدوريات الأكاديمية التي تتيح المعلومات العلمية والتقنية القيمة. وتتولى هذه الدراسة متابعة صدور الدوريات العربية العلمية والتقنية المتاحة وفق مبدأ النفاذ المفتوح وتصنيفها اعتمادا على الموضوع والبلد، واللغة...، ومقارنتها مع مجمل الدوريات المنشورة على الانترنت. ويتمثل النفاذ المفتوح في إتاحة كامل محتوى الدورية رقميا ومباشرة على شبكة الانترنت ودون مقابل مادي أو قيود تقنية أو قانونية، وذلك طواعية من قبل المؤلف أو صاحب حق التأليف أو بموافقة، وهذا يختلف مع النشر الإلكتروني العادي على الشبكات. ويهدف هذا المقال إلى دراسة واقع الحال على مستوى البلدان العربية في ما يتعلق بالنفاذ المفتوح إلى الدوريات العلمية. وقد بينت الإحصاءات والرسوم البيانية أن تطور الدوريات العربية على الشبكة العالمية ضعيف جدًا، وأظهرت تفاوتًا بين مصر وبقية الدول، وبين العلوم الطبية والمجالات الأخرى، وعزوفًا شديدًا عن استخدام اللغة العربية. وتوصي الدراسة أساسًا بدعوة العلماء والباحثين الجامعيين والناشرين الأكاديميين العرب إلى التفاعل مع هذا النموذج المتجدد للنشر العلمي والحث على تبنيه واستخدامه تأسيا بما حققه من نتائج مشجعة جدا على المستوى العالمي خلال العشرية الأخيرة .

الكلمات المفتاحية : النفاذ المفتوح/ الدوريات العلمية/ النشر الإلكتروني/ البحث العلمي/ الدول العربية/ اللغة العربية/ الانترنت

Open Access (OA) journals in the Arab World

The growth of publications from the Arab world on the World Wide Web is very little especially the periodicals that offer valuable academic research results.

This study is to assess the production of Arabic scientific and technical periodicals that are available according to the principle of OA and to sort them by topic, country, and researcher, and to compare them with the overall periodicals published on the Internet. The OA periodical

is a digital content, available free of charge on the internet, without most technical or legal restrictions, and voluntarily submitted by the original copyright holder.

This type of dissemination of scientific journals is referred to as *gold OA*, whereas OA offered via the deposit of scientific articles and research in open repositories by the consent of the author or the copyright owner, is called *green OA*.

The aim of this research is to study the case of the Arab countries with regard to OA to scientific journals, and invite scholars and academics to interact with this renewed model of scholarly publishing and encourage in-depth dialogue between the various parties in order to build and use OA, for it has achieved encouraging results on the global level since its establishment during the last decade.

Keywords : Open Access (OA), OA journals, scholarly publications, electronic publishing, academic research, Arab world, Arabic language, internet.

مقدمة

لقد أصبح النفاذ المفتوح¹ خياراً تلجأ إليه المكتبات عموماً والمكتبات الجمعية على وجه الخصوص لتجاوز الصعوبات التي تواجهها من ناحية تقلص مواردها المالية وارتفاع كلفة الحصول على الوثائق وخاصة الدوريات العلمية المحكمة التي تضاعفت رسوم الاشتراك فيها ثلاث مرات في العشريتين الأخيرتين.

إن النفاذ المفتوح يوفر على المكتبات جهوداً وأموالاً وأوقاتاً لا تقدر. ولئن كان النفاذ المفتوح ملائماً للمكتبات في الدول الفقيرة لما يقدمه من إمكانية النفاذ المجاني إلى المعلومات العلمية والتقنية المتأنية خاصة من العالم المتقدم، إلا أن واقع الحال يثبت أن المكتبات في الدول الغنية هي التي استفادت أكثر من غيرها من النفاذ المفتوح، وذلك لأنها وظفته لتجاوز المشاكل المادية للمكتبات والاستفادة من نتائج البحث، وبقيت المكتبات في العالم العربي ضعيفة التأثير وقليلة الاستفادة من بعضها البعض، ذلك ما تدلّ عليه الأرقام المتوفرة وما سيأتي بيانه وتحليله في هذه الدراسة. سنتناول في البداية التعريف بمفهوم النفاذ المفتوح والعوامل التي أدت إلى انتشاره. ثم نتناول مصادر النفاذ المفتوح مع التركيز على الدوريات ومن ثم حصر عدد الدوريات العربية المتاحة وفق مبدأ النفاذ المفتوح ودراسة تطورها وانتشارها في بلدان العالم العربي، والموضوعات التي تتناولها، واللغات التي تستخدمها، ومن ثم

¹ مقدمة موجزة حول النفاذ المفتوح/ بيتر سوبر؛ نقلها إلى العربية سهيل هويصة.

<http://www.earlham.edu/~peters/fos/OASubervb1-arabic.htm>

محاولة تحديد نتائج الدراسة وتحليل بياناتها ثم اقتراح بعض التوصيات التي تبدو ضرورية من أجل الاستفادة من النفاذ المفتوح.

ما هو النفاذ المفتوح ؟

هو نموذج النشر الذي يمكن من الاستفادة التامة من المحتوى العلمي ، والرقمي ، والمباشر ، والمجاني ودون أغلب موانع حقوق التأليف وتراخيص الاستخدام.

هذا التعريف يحتاج إلى توضيح معالمه حيث أن النفاذ المفتوح هو نموذج يختلف عن النموذج التقليدي السائد في النشر الورقي. يقوم النموذج العادي على إتاحة الوثائق بمقابل مادي لمن له القدرة على تحمل تلك الكلفة، مع احتفاظ الناشر أو المؤلف أحيانا بحقوق التأليف كاملة² ، مع ما يصاحبه من شروط تقنية أخرى (إذا توفرت الوثيقة على شبكة الانترنت أصلا) ، وكل استخدام من نسخ أو طباعة أو تحميل أو إعادة استخدام لغرض ما، يحتاج ذلك حسب القانون إلى ترخيص مسبق من صاحب حقوق التأليف.

ويشمل النفاذ المفتوح أساسا المحتوى العلمي والتقني دون غيره مثل الإبداع الفني أو الأدبي فهذا جهد خاص وحالة مختلفة، إذ لا يستقيم هذا النموذج مع الإنتاج الموسيقي والسينمائي لاختلاف طبيعة التأليف وأغراض الاستفادة.

ومن شروطه أن يكون رقميا، فالأمر هنا لا يعني الإنتاج العلمي المطبوع على الأوعية الورقية إلا إذا وقعت رقمته أي تحويل طبيعة الوسيط المادي مع الحفاظ على المحتوى أو تطوير عرضه بالاستفادة مما تتيحه تكنولوجيا المعلومات من إمكانات (مثل الروابط والنص الفائق ومتعدد الوسائط..)

وأن يكون مباشرا ، أي على الخط، فلا يكون على وسائط إلكترونية أخرى، كالأقراص المضغوطة أو المحمولة أو المحفوظة في الأجهزة المختلفة كالحواسيب وغيرها. فلا بد أن يتوفر المحتوى العلمي على شبكة الانترنت مباشرة دون حواجز تقنية مهما كانت بسيطة مثل ضرورة التسجيل أو الاشتراك أو اختيار كلمة عبور...،

² انظر مقدمة بيتر سوبر Peter Suber <http://www.earlham.edu/~peters/fos/brief.htm>

وينبغي أن يكون هذا المحتوى العلمي الرقمي والمباشر مجانياً، أي دون مقابل مادي يفرض على المستفيد، إلا ما يقتضيه الربط بشبكة الانترنت ووجود الحاسوب مئة كلفة ضرورية أحياناً. و"المجانية" بهذا المعنى هي الشرط الأول والحد الأدنى لوجود نموذج النفاذ المفتوح. فعندما نتجاوز حاجز السعر أولاً، يتوفر النفاذ المفتوح المجاني (*Gratis OA*). أما إذا تجاوزنا إضافة إلى ذلك بعض موانع الترخيص، يتحقق بذلك النفاذ المفتوح الحرّ (*Libre OA*)³. ويكون مفهوم الحرية هنا أوسع من المجانية وهذا التصنيف مستوحى من تصنيف البرمجيات مفتوحة المصدر.

ويتحقق النفاذ المفتوح الحرّ بتجاوز أغلب موانع حقوق التأليف وتراخيص الاستخدام دون المساس طبعاً بالحقوق الأساسية للمؤلف وهو الاعتراف الصريح والواضح بنسبة العمل إليه والإشارة إلى مصدره بدقة. ويختار المؤلف عن طواعية إحدى النماذج التي تتيح بعض أوجه الاستخدام، وهو ما أصبح يعرف بالمشاع الإبداعي⁴ (*Creative Commons*)

لقد تطور استخدام النفاذ المفتوح خاصة في العشرية الأخيرة وذلك بسبب تنامي استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال والتحويلات الكبيرة في أساليب تبادل المحتوى الرقمي عبر الشبكة العالمية التي أصبحت أوسع نطاقاً، وأكبر سعة، وأكثر سرعة، وأرفع جودة، وأشدّ دقة، وأقل كلفة. أصبح من اليسير القيام بتحرير النصوص بجودة عالية ونشرها والاطلاع عليها وتحميلها وتنزيلها ونسخها وطباعتها وإعادة استخدامها، كما صار تغييرها والتعليق عليها وتقييمها من قبيل الممكن.

عندما نتمكن من إنشاء نسخ لأعمالنا بهذه الجودة بفضل الحاسوب وعندما نستطيع أن نشارك ذلك في الحين مع أي شخص في أي موقع كان بفضل الشبكة العالمية (الانترنت)، فاعلم أن ثورة حديثة قد أضيفت إلى الثورات التي أحدثتها التكنولوجيا الرقمية : إنها ثورة النفاذ (*Access Revolution*)⁵

³ الدوريات العلمية العربية المفتوحة / سهيل هويسة و ألفة شاطر. - اليوم الدراسي حول النفاذ المفتوح إلى المعلومات العلمية والتقنية من أجل النهوض بالبحث العلمي. المعهد العالي للتوثيق، جامعة منوبة، تونس. - 10 أبريل 2013.
<http://www.cnudst.rnrt.tn/JELA2013/communications.htm>

⁴ creativecommons.org

⁵ Suber, Peter. Open Access . Cambridge, London : MIT Press, 2012 . (The MIT Press Essential knowledge series)
<http://www.earlham.edu/~peters/fos/brief.htm>4

لماذا النفاذ المفتوح ؟

لقد تضاعف النشر العلمي منذ ثمانينات القرن العشرين وازداد الطلب على المكتبات الجامعية ومكتبات البحث خاصة من قبل المستفيدين من طلبة وأساتذة وباحثين ومهنيين للحصول على معلومات حيوية بالنسبة إليهم يحتاجونها لتدعيم جهودهم في البحث والتدريس أو التعلم أو الممارسة المهنية. ومن ناحية أخرى . ومن ناحية أخرى تراجع الاعتمادات المالية المخصصة للمكتبات وضعفت قدراتها الشرائية وتقلصت بالتالي نفقاتها خاصة في اقتناء الوثائق الضرورية لتلبية طلبات المستفيدين . وأكثر أنواع الوثائق ثراء بالمعلومات القيمة هي الدوريات العلمية المحكمة، وهي الأكثر طلبا من قبل المستفيدين.

وأمام الارتفاع المشط لرسوم الاشتراك في هذه الدوريات الذي تضاعف ثلاث مرات في العشرينيتين الماضيتين مما اضطر المكتبات إلى التخلي عن كثير من الاشتراكات. وتتفاقم هذه الإشكالية عند الأزمات المالية والاقتصادية وتطال الكثير من المكتبات في البلدان المتقدمة نفسها. وإذا اعتبرنا وضعيات المكتبات في البلدان الفقيرة وضعف العملات المحلية أمام العملة الصعبة ، يزداد الأمر سوءا ويتراجع الاشتراك في الدوريات العلمية الأجنبية. ومع احتكار عدد قليل من الناشرين التجاريين مجال النشر الجامعي، وتراجع دور المؤسسات العمومية في تمويل البحث والنشر الأكاديمي . أصبحت المكتبات ودور النشر على حدّ السواء تواجه أزمة حقيقية سميت بأزمة الدوريات (*Serials Crisis*)⁶.

النفاذ المفتوح : الفكرة والمشروع

أمام هذا الوضع أصبحت المكتبات في حاجة إلى حل لتجاوز الأزمة وأن يكون لها دور ريادي في ذلك، ولعلّ النفاذ المفتوح هو أحد هذه الحلول. فالنفاذ نموذج ينطلق من مصلحة متبادلة ومزدوجة بين

⁶ Young, Philip. The Serials Crisis and Open Access : A White Paper for the Virginia Tech Commission on Research, December 2, 2009. http://scholar.lib.vt.edu/faculty_archives/YoungP/OAwhitepaper.pdf

مستفيد متحفز إلى المعلومات العلمية من أجل البحث والمعرفة وعالم باحث يرغب في نشر نتائج بحثه والنفعة بها.

ومن ناحية أخرى، تأتي حرية الإعلام والنشر والبحث الأكاديمي متلازمة مع الحق في التحصيل العلمي

والنفاذ إلى المعلومات. وتمثل الحواجز المادية أو التقنية أو القانونية مضرّة بالبحث العلمي في الاتجاهين.

ولدعم البحث العلمي يترتب إزالة أغلب موانع الترخيص حتى يتاح لأكثر ما يمكن من الناس من استخدام نتائج البحث العلمي وضمان حفظه الدائم.

ولا يتعارض النفاذ المفتوح مع خصائص النشر التقليدي في ما يتعلق بحقوق التأليف والتحكيم العلمي والربح المادي، وهيبة الباحث والتأهيل المهني وخدمات التكشيف والطبع والحفظ.

مصادر النفاذ المفتوح

يتمثل نموذج النفاذ المفتوح في الإيداع الطوعي من قبل المؤلف أو الحامل لحقوق التأليف ضمن ما يسمى بالمستودعات المفتوحة وذلك بنشر المخطوط (المنشور القبلي)، أو المقال المحكّم (المنشور البعدي) حسب الحالة . وقد يفوض صاحب حقوق التأليف للهيئة التي ينتمي إليها للقيام بالإيداع. ويسمى هذا النموذج من النفاذ بالمسار الأخضر (*Green OA*) أما النموذج الثاني للنفاذ المفتوح فيتمثل في الدوريات التي تعتمد التحكيم العلمي ثم تنشر المقالات المقبولة بصفة حرّة. وتتولى بعض الدوريات توظيف رسوم مقابل تحملها تكاليف إعدادها للمخطوط، والتحكيم العلمي، وربما يدفع المؤلف ذلك أو من يراعه كالمشغل أو الهيئة المانحة ، وهذا النموذج يسمى المسار الذهبي (*Green OA*) إنّ السبيل إلى النهوض بالبحث العلمي يمر عبر تبني سياسة النفاذ الحر بدعم الدوريات المفتوحة وبعث المستودعات المفتوحة والحث على الإيداع لتجاوز أزمة المطبوعات المسلسلة ودفع النشر الأكاديمي.

دراسة الدوريات العربية المفتوحة

تقديم الدراسة

تتناول الدراسة موضوع النفاذ المفتوح إلى المعلومات العلمية والتقنية من خلال الدوريات المفتوحة في العالم العربي. ويعتبر النفاذ المفتوح و المجاني بدون عوائق تقنية أو قانونية للمعلومات العلمية من التحديات الهامة التي ما فتئ الباحثون في الجامعات العربية يرددونها في كافة المنابر الأكاديمية والملتقيات العلمية.

و إن أدى ظهور الدوريات الإلكترونية التقليدية في تحسين وسائل الوصول إلى المعلومات العلمية والتقنية إلا أن عدد الباحثين العرب سوءا كانوا من المستفيدين أو الناشرين لا يزال ضئيلا مقارنة مع نظرائهم من الدول الغربية و هذا يرجع بالأساس إلى أسعار الاشتراكات في الدوريات التي شهدت خلال العقدين الماضيين ارتفاعا غير مسبوق وظهور ما يعرف بأزمة الدوريات.

و مع ظهور الدوريات المفتوحة والمتاحة مجانا، أصبح الوصول و التواصل العلمي أسرع و أكثر إتاحة في الأوساط الأكاديمية ومع عدد قليل جدا من القيود المفروضة على استخدام المعلومات العلمية والتقنية وإعادة استخدامها و هو ما يفسر نسبة إقبالهم على هذا النوع من الدوريات و استحسانهم للرصيد الهام ذي القيمة العلمية المحكمة للمقالات العلمية المنشورة فيها.

أما بالنسبة لمدى انخراط الباحثين العرب في حركة النفاذ المفتوح و نسبة إقبالهم على نموذج الاتصال العلمي الذي يعتمد على الوصول الحر و الغير مشروط لنتائج أبحاثهم فقد بينت الأبحاث التي قام بها بالأساس السيد وحيد قدورة (قدورة، 2008) و السيد عبد المجيد صالح بوعزة (بوعزة، 2006) بأن نسبة هامة من الباحثين العرب ما يزالون يعبرون عن عدم تقبلهم لنظام النفاذ المفتوح كوسيلة لنشر أعمالهم البحثية. و قد يرجع ذلك بالأساس إما لعدم اطلاعهم الشامل على وسائل النشر المتاحة لديهم في الدول العربية من ذلك الدوريات العربية المفتوحة أو لعدم ثققتهم في سمعة هاته الدوريات و مدى استجابتها لمعايير الجودة المتفق عليها من طرف الناشرين و نذكر منها :

• سمعة الدورية

- مستوى هيئة التحرير
- معدل الاستشهاد بالمقالات
- الإحالات في قواعد البيانات ومحركات البحث
- عامل التأثير (*impact factor*)

وفي هذا السياق، سنقوم من خلال هذه الدراسة برصد تمثيلية الدوريات العربية المفتوحة و التعريف بها وبمجالات بحثها والطرق المعتمدة في نشرها و من خلال ذلك تحديد مدى استجابتها لخصائص و مبادئ النفاذ المفتوح.

أهداف الدراسة

تنبثق أهمية هذه الدراسة من كونها الأولى التي تقوم بإحصاء للدوريات العربية المفتوحة في جميع المجالات. ومن أهم أهداف هذه الدراسة نذكر:

- رصد تمثيلية الدوريات العربية المتاحة وفق مبدأ النفاذ المفتوح و التعريف بها وبمجالات بحثها والطرق المعتمدة في نشرها.
- التعرف على مدى مطابقتها لمبادئ النشر حسب المواصفات المتعاهد عليها في مجال النشر الالكتروني للدوريات المفتوحة.
- تقديم بعض التوصيات الهامة لمساعدة الباحث العربي في اختيار الدوريات العربية المناسبة لمجالات بحثه والتي تحترم المعايير المتعارف عليها في مجال النفاذ الحر للمعلومات والتي من شأنها أن ترفع في نسبة الاستشهاد بمقالاته ومن ذلك تتمين نتائج بحوثه
- دراسة نوعية لبعض الدوريات العربية الهامة من خلال معرفة معدل الاستشهاد بالمقالات المنشورة فيها.

منهجية الدراسة ومصادرها :

تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي المسحي نظرا لطبيعة البحث الاستكشافية. و تمّ تجميع بيانات الدراسة من خلال دليل الدوريات العلميّة المحكّمة والمتاحة وفق مبدأ النفاذ المفتوح *Directory of Open Access Journals (DOAJ)* الذي تديره جامعة لوند السويديّة.

وبالرغم من الانتقادات التي قد تقدّم عن طريقة انتقاء DAOJ للدوريات إلاّ أنّه يعتبر من أهمّ الأدوات العامّة والشاملة نسيبًا التي يمكن أن يستعملها الباحث لانتهاء الدورية التي قد يعتمدها لإصدار نتائج بحثه أو الاطلاع على المعلومات العلميّة في مجال تخصصه. و من أهمّ خصوصيات هذا الدليل التي جعلتنا نعتمده كأهمّ الدلائل من حيث الكم لكن أيضا من حيث جودة المعطيات يمكن ان نذكر :

• احتوائه على أكثر من 8948 دورية علمية منها 4553 دورية مقالاتها مفهرسة وأكثر من

1067706 دورية مقالاتها قابلة للبحث⁷.

• البيانات يتمّ تحيينها باستمرار و بتواتر سريع.

• يغطّي جميع المجالات العلميّة.

• يشمل فقط الدوريات العلميّة و الأكاديميّة التي تنشر النص الكامل للمقالات.

• المصادر المقبولة : جميع المصادر الأكاديميّة والحكوميّة والتجاريّة والخاصّة (غير الربحيّة).

كما يستخدم DOAJ نظام لمراقبة جودة الدوريات و ذلك لضمان جودة المحتوى. و تبعاً لذلك لا

يتمّ ادراج الدوريات في هذا الدليل إلاّ بعد ان تستوفي بعض الشروط و من أهمّها :

- أن تقدّم الدورية نفاذا مباشرا و مفتوحا للمقالات و بدون غالبية القيود التقنية أو القانونية

التي يحددها الكاتب مسبقا.

- لا يسمح لأيّ دورية أن تفرض ما يسمّى بالوصول الحر المؤجل ويقصد به إتاحة الأعداد

بعد صدورها بفترة (شهر، سنة...).

- يجب أن تكون الدورية محكمة لمراقبة جودة المقالات التي ستنتشر فيها.

- يجب أن يكون للدورية ترقيم دولي معيّر للدوريات (ISSN = تدمد)

و اثر استخراج المعطيات الخاصة بالدوريات العربية المفتوحة، تمّت معالجتها لنتمكّن اثر ذلك من تحليلها اعتمادا على التواتر والنسب المئوية والمتوسّطات الحسابية المتحصّل عليها و التي نستعرضها في الفقرة الموالية.

نتائج الدراسة وتحليل بياناتها

من خلال هذه الدراسة قمنا برصد 411 دورية عربية مفتوحة⁸ ل 15 دولة عربية من مجموع ال 22. وهو عدد ما يزال دون المستوى المنشود إذا ما قارناه بمعدّل تطوّر إنتاج الدوريات العلمية في البلدان المتقدمة في مجال النفاذ المفتوح مثل الولايات المتحدة و البرازيل و المملكة المتحدة. إلاّ أنّه يمكننا أن نسجّل من ناحية أخرى ارتفاعا متواصلا في نسق نشر الدوريات العربية المفتوحة حسب ما يبرزه الرّسم البياني التالي :

الرّسم البياني 1 : تطوّر إنتاج الدوريات العربية المفتوحة

أمّا فيما يخصّ التّوزيع الجغرافي لهذه الدوريات، فتعتبر مصر من أكثر الدّول العربيّة نشرا للدوريات وفقا لمبادئ النفاذ المفتوح بنسبة 86.06 % من مجموع الدوريات كما يبرزه الرّسم البياني أدناه. و هذا ما يمكن ان نفسره بالخبرة المصرية المتميزة في صناعة النشر الإلكتروني وبزوغ شمس هذه الصناعة من خلال أول دار نشر إلكترونية عربية وهي "كتب عربية". و كذلك بالجهود المتميزة التي تقوم بها المكتبات الجامعية و العامة و مكتبة الإسكندرية بصفة خاصة الموجهة بشكل مباشر إلى توعية المجتمع بالمفاهيم الحديثة للوصول للمعلومات وسبل إتاحتها من خلال الندوات التي تقيمها والمشروعات والوثائق المتاحة للمستخدمين.

عدد الدوريات المفتوحة	البلد
352	مصر
13	المتحدة الإمارات العربية
10	تونس
9	الأردن
6	المغرب
5	العربية السعودية
3	سلطنة عمان
2	العراق
2	ليبيا
2	الجزائر
1	البحرين
1	اليمن
1	لبنان
1	قطر
1	الكويت

الرسم البياني 2 : التوزيع الجغرافي للدوريات العربية المفتوحة

و من خلال هذه الدراسة تبين أنه هناك غياب شبه كلي للدوريات المفتوحة الصادرة باللغة العربية من قائمة الدوريات المفتوحة. حيث لم نعد سوى دورية مفتوحة واحدة باللغة العربية وهي الدورية المصرية "كان التاريخية" المختصة في الدراسات التاريخية⁹ و 5 دوريات ثنائية اللغة دورية واحدة ثلاثية اللغة.

الرسم البياني 3 : التوزيع اللغوي للدوريات العربية المفتوحة

⁹ موقع كان التاريخية : <http://www.kanhistorique.org/>

هذا التمثيل الضعيف للدوريات المفتوحة باللغة العربية يرجع بالأساس للمسائل الفنية المتعلقة باللغة العربية كالمعالجة الآلية للغة العربية، وهو الشيء الذي يؤكد تقرير عام 2012 لتقنية المعلومات العالمي الذي يبرز النسق البطيء لنمو النشر الرقمي في العالم العربي.

وفيما يتعلق بتوزيع الدوريات العربية المفتوحة حسب المجالات العلمية تشير نتائج الدراسة، وكما يوضحه الرسم البياني أدناه، تفاوتنا ملحوظا بين المجالات العلمية (العلوم الأساسية والتطبيقية) ونظرائهم من العلوم الإنسانية والاجتماعية من حيث عدد الدوريات المفتوحة المنشورة وفق مبدأ النفاذ المفتوح.

الرسم البياني 4 : توزيع الدوريات العربية المفتوحة حسب المجالات العلمية

ويمكن تفسير هذا التفاوت ب :

- النسق السريع التي تتميز به الأبحاث في العلوم الأساسية والتطبيقية و الذي يحتم على الباحثين في هذا المجال البحث المتواصل على نتائج البحوث الجديدة و استعمال الوسائل الحديثة لتبادلها.

- السهولة التي يكتسبها الباحثين العلميين في استعمال التكنولوجيات الحديثة للاتصال للوصول للمعلومات العلمية و التقنية بحكم طبيعة مجالاتهم العلمية التي تتيح لهم أكثر فرص لمواكبة مستجدات الوسائل و التقنيات الحديثة المتاحة للنفاز المفتوح للمعلومات العلمية و التقنية.

الاستنتاجات والتوصيات

يشهد العالم العربي حراكا إيجابيا لدعم وسائل النفاز المفتوح للمعرفة ولم تقتصر هذه الظاهرة على علم من العلوم وإنما امتدت لتشمل كافة المجالات العلمية. وتعتبر الدوريات المتاحة حسب نظام النفاز المفتوح احدى هذه الوسائل التي من شأنها أن تغيّر عادات الباحث العربي فيما يخص طريقة الوصول و تبادل المعلومات العلمية و التقنية بدون شروط أو قيود مادية أو تقنية أو قانونية. و قد حاولنا من خلال هذه الدراسة...

- استخدام الدلائل وقواعد البيانات لتحديد الدوريات العربية التي تقدّم دخولا مجانيًا بدون أية قيود : الدلائل الحرة على الانترنت (J-، Bioline International ، SciELO، DOAJ ، Ulrichsweb) أو الدلائل المدفوعة الأجر (Electronic Journals Library، Stage (Scopus d'Elsevier، Journal Citations Report ، Global Serials Directory).
- التمييز بين ثلاثة أنواع من الدوريات المفتوحة : الدوريات المفتوحة كليًا حسب نظام النفاز المفتوح و التي يمكن الوصول إليها بصفة آنية ، الدوريات المفتوحة حسب نظام النفاز المفتوح مع تأجيل الإتاحة، الدوريات المفتوحة الهجينة.
- التنبّث من القيمة العلمية للدورية المفتوحة حسب معايير الجودة المتفق عليها من طرف الناشرين : سمعة الدورية، مستوى هيئة التحري، معدل الاستشهاد بالمقالات، الإحالات في قواعد البيانات ومحركات البحث، عامل التأثير.

- إنشاء دليل عربي للدوريات المفتوحة
- إشراك الباحث في إنشاء قوائم الدوريات المفتوحة مع الزملاء من نفس الاختصاص
- المساهمة في بناء قاعدة بيانات تتضمن مصادر النفاذ المفتوح في جميع التخصصات
- التعاون مع المكتبات التابعة للمؤسسات الجامعية من أجل إدارة وتحسين المعطيات.

قائمة المراجع

- **بوعزة ، عبد المجيد صالح و قدورة، وحيد ظاهر**
اتجاهات الباحثين بجامعة السلطان قابوس وجامعة تونس نحو الدوريات المتاحة من خلال نظام الوصول الحر وبعض الفوائد التي يمكن أن تجنيها المكتبات الجامعية منها: دراسة مقارنة. في: مؤتمر إدارة المعلومات والمعرفة في مجتمع الخليج العربي. البحرين: جمعية المكتبات المتخصصة في دول الخليج العربي، 2007. 34ص.
- **شاهين ، شريف كامل**
مبادرات الوصول الحر للمعرفة : دراسة وثائقية لوضع الأطر العامة لمبادرة عربية. في : الملتقى العربي الثالث لتكنولوجيا المكتبات والمعلومات "تقنيات الجيل الثالث ومدخلاتها في مجتمع المكتبات والمعلومات". القاهرة: شبكة أخصائي المكتبات والمعلومات، 2009. المستخلص متاح على الرابطة التالية :
<http://www.moltaqa.libriannet.net/abstracts/0002.pdf> . (تاريخ الاطلاع 2013/04/10)
- **شاهين، شريف كامل**
الملكية الفكرية في بيئة التعلم الإلكتروني : نحو مبادرة للإتاحة المجانية للكتب الدراسية Open Textbooks في الجامعات المصرية على شبكة الإنترنت: جامعة القاهرة نموذجاً .- Cybrarians Journal .- ع 27، ديسمبر 2011 .- تاريخ الاطلاع 2013/04/10
- متاح في :
http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=605:-----open-textbooks-----&catid=253:2011-11-28-21-19-37&Itemid=87